

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердиң ол дүнья хэм өлим ҳақкындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

калпакских, узбекских и казахских традиционных детских песен основана на компактной форме, повторении, фонетической гармонии, диалогической структуре и системе оживленных образов. Отражение социальных ролей в традиционных песнях каракалпакских, узбекских и казахских детей также является одним из важных поэтических аспектов. В песнях встречаются символические образы, указывающие на действия, характерные для девочек и мальчиков, будущие социальные задачи. В результате исследования обосновано, что поэтическая система традиционных детских песен имеет общетюркскую основу, но при выборе лексического пласта и образа ярко проявляются этнокультурные особенности.

Poetics of children's traditional songs in the folklore of turkic peoples

Maksetova F. A.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian of the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article highlights the poetic features of children's traditional songs in the folklore of the Karakalpak, Uzbek, and Kazakh peoples based on a comparative analysis. The study scientifically explains the genre nature, rhythmic-syntactic structure, system of images, and educational-didactic content of children's traditional songs. In the oral tradition of the Turkic peoples, children's traditional songs form an important layer of folklore, reflecting the ancient worldview, aesthetic views, and educational ideals of the people. One of the most important poetic features of children's ritual songs is their close connection with tradition. Another important poetic feature of children's traditional songs is the simplicity of the system of images and their symbolic content. The poetics of traditional Karakalpak, Uzbek, and Kazakh children's songs are based on compact form, repetition, phonetic harmony, dialogic structure, and a system of animated images. One of the important poetic aspects is the reflection of social roles in the traditional songs of Karakalpak, Uzbek, and Kazakh children. In the songs, there are symbolic representations of actions characteristic of girls and boys, indicating future social tasks. As a result of the research, it is substantiated that the poetic system of children's traditional songs has a common Turkic basis, but ethnocultural peculiarities are clearly manifested in the choice of lexical layer and image.

УДК 398+82-254

ҚАРАҚАЛПАҚ ХӘМ ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДА ЖОҚЛАҰ ЖАНРЫ

Бекбергенова А.У.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ хәм қазақ халықлары фольклорында турмыс салт-дәстүрлери тийкарғы жанрларының бири есапланады. Солардың ишинде жоқлаўлар қайтыс болған адамға арналып, ол тек ғана қайғыны билдирип қоймастан, халықтың дүньяға көз қарасын, турмыс тәризин белгилейтуғын, безеулер менен көрсетип беретуғын поэтикалық кубылыс. Усы жоқлаўлар арқалы еки халықтың да жасаў мәдениетин, салт-дәстүрлерин, әдеп-иқрамын мархумға болған мүнәсибетин көриўимизге болады. Жоқлаўлар қайғылы, муңлы түринде айтылады, онда мархумның қәдир қымбаты, жақсы пазыйлетлери, ақыллылығы, халқына қалдырған мийнетлери, адамгершилиги тәрийленеди. Усы тийкарда тыңлаўшыда қайтыс болған адамға деген хүрмет-иззети, аяныш сезимин оятады. Бул болса жоқлаўлардың тийкарғы өзгешеликлери болып есапланады. Бул мәселеде проф. Қ.Айымбетов өз мийнетинде жоқлаўлардың ескиден киятырғанлығын айтып, муң шер қосықлары қатарына киргизеди хәм «Жоқлаў айтыўды кәсип қылып жүрген айырым хаяллар болған. Қарақалпақлар арасында өлген жерге жоқлаў айтыўшы хаялларды шақыртып жоқлаў айттырыў дәстүри соңғы заманларға дейин даўам етип келди. Жоқлаўда атағы елге жайылған халыққа көп жақсылық еткен ер азаматлардың ерлиги елге қылған хызмети сөз етиледі» [1], – деген пикирлери арқалы карақалпақ халқының

тийкарғы салт – дәстүрлериниң бири екенин белгилеп өтеди. Сондай-ақ, жоқлаўларда талантлылық, сөзге шеберлик басым болып келеди. Ал, жоқлаўлардың көркем сүўретлеу қураллары менен безелиуи хәкқинда карақалпақ фольклортаныўы илиминде проф. Н.Дәўқараев былай жазады: «Жоқлаўда теңеу, аўыстырыў, салыстырыў көп гезлеседи. Әдетте өлген адам еркек болса, жас жигит болса қара қусқа, бүркітке, қошқарға, нарға, арысланға, қатын-қыз болса периштеге, айға, күнге, жулдызға, қундызға, қозыға, лашынға, туйғынға, кептерге көгершинге теңейди». Оғада арттырып теңеулер жийи гезлеседи» [2]. Расында да, илимпаз айтып өткен көркем сүўретлеулерге бай жоқлаўларды карақалпақ аўыз еки әдебиятында көплеп ушыратыўымызға болады Мысалы:

Бизден бир суңқар жоғалды,
Хабарын билген бармекен [3].
Боз үйлиниң бостаны,
Ақ үйлиниң арысланы,
Ойласарым жан атам [3].
Балалы ғаздай байпаңлап,
Жүргенлериңди сағындым [3].

Бул айтылған жоқлаўларда атасын суңқар, арыслан, ал кишкене қыз перзентинен айырылған ана оның ғазға уқсаған жүрис турысын сағынып жылап айтқан жоқлаўы есапланады.

Ал, проф. Қ.Мақсетов өзиниң карақалпақ фольклоры жанрлары хәкқиндағы илимий

мийнетінде Н.Дәуқараевтың жоқарыдағы пикирин қоллап қуатлайды хәм жоқлаулардың тематикасына байланысly төмендеги қатарларды келтирип өтеди: «Жоқлау қосықларының тематикасы хәр қыйлы онда ата-ана костар, аға, ини, бала, қыз өлгенде хәр қайсысына айтылатуғын жоқлаудың түрлери көп. Оннан басқа әжелинен өлмей, урыста өлген ямаса тирилей ғайып болып кеткенлерге де жоқлау қосықлары айтылады» [4]. Хәқыйқатында да, қарақалпақ жоқлаулары тематикасы бойынша хәр қыйлы болыуы менен бирге, бул жоқлауларды басына мүсийбет түскен адам жақынларын жойтып, олардың минез кулқын, жақсы пазыйлетлерин, ислеген хызметлерин, сағынышын басып жылап қоймастан шүкирлик етиу, тәубеге келиу қатарларыда қосықларда берилгенлиги көринеди. Негизинен жоқлау айтыу арқалы адам ишиндеги толып қалған дәртин ишки муңлы кеширмелерин сыртқа шығарыуы арқалы өзин жеңил тартқан болыуы да мүмкин болған. Мысалы, өмирлик жолдасынан айырылған жас келиншектің мына жоқлау қосығында:

Жайнап жаснар ўактымда,
Жесирлик келди халқым-ай,
Қаршадай ғана басыма,
Мусаллат түсти халқым-ай.
Қайсы бирин айтайын,
Қай мәниге тартайын,
Тәубелер етип жылайын,
Шүкирлик етип қояйын [3].

Жоқарыда проф. Қ.Мақсетовтың белгилеп өткеніндей, қарақалпақ жоқлауларында тосаттан қайтыс болып қалған, ямаса урыста қаза тапқан улларына аналар тәрәпинен мынадай жоқлаулар айтылған. Мысалы:

Айдархадай айбатлым,
Қарсы келген душпанға,
Тайсалмай қарсы барғанда,
Алып бир кетти-ау сум урыс [3].

Бул жоқлау қосық қатарлары хәм даўамы анасы тәрәпинен урыста қаза тапқан улына қарай айтылған болып, баласының қайтпайтуғын өр көкирек батыр екенин, минез кулқының жүдә әлпайым, ата-анасына да, барлық адамларға да миймандослығы хәм мийирманшылығы менен өзгешеленетуғынын «қонақ бир келсе қон деген, қой семизин сой деген, шайды қойыу қуй деген» қатарлары менен де оның хасыл тәрәплерин тәрйиплеп береді. Бирақ, усындай баласы маңлайына сыймай урыс себепли жоқ болып баратырғанын муңлы жоқлау арқалы баянлайды. Бул жоқлаудағы күшли муңға, хәсиретке толы қатарларда перзент сағынышын, дәртин, ишки қайғылы кеширмелери менен айқасып перзент дағын ишинде жутып жүрген аналар образы ашып берилген.

Ал зайыбының күйеуиниң тойға кетип келмей тосаттан қайтыс болып қалған ўақыттағы ўақиясында мына жоқлауларды ушыратамыз:

Тойға кеткен айбатым-ау,
Тойдан неге аман қайтпадың-ау,
Сол тойға бармағаныңда-ау,
Балаларыңдың қасында болар един-ау [3].

Күйеуинен айрылып қалған келиншектің бул жоқлауында ойламаған орында сум әжелдің келиуин, сол тойға бармағанда бундай өлим болмаған болар еди, – деп балаларының қасында болар едиңо деген өкиниш сезимлери менен айтылғаны көринеди. Сондай-ақ, соңғы жыллары илимпаз Г.Нуратдинова қарақалпақ жоқлау қосықларына байланысly илимий мақаласында бирқанша дәстиярлы пикирлери менен бирге жанрды 1) Жоқлау-сораныу, 2) Жоқлау-айтым, 3) жоқлау-хошласыу, 4) жоқлау-еслеу яд етиу деп классификацияласа дурыс болады деп қарақалпақ халқында мүсийбет пенен байланысly жоқлау текстлери мысаллары тийкарында олардың хәр қайсысына анықлама береді [5]. Илимпаздың бөлип үйренген классификациясын толық қоллап қуатласа болады, себеби расында да белгилеп өтилген төрт түрдеги (сораныу, айтым, хошласыу, еслеу яд етиу) қарақалпақ халқының салт дәстүриндеги мархумның мересими менен тиккелей байланысly екени нәзерде тутьлады. Биз жоқарыда келтирип өткен жоқлаулар қазақ халқында да көплеп ушырасады. Бул жоқлаулар хәқкында қазақ фольклортаныу илиминде Ә.Марғулан: «Жоқлау – әдебияттың ески түри. Оның шығыуы үй ишинде, ел ортасында болған адамлардың дуньядан өткенине (өлгенине) өкинип, оларды еске түсириу ретинде айтылатын өнер. Жоқлаулардың тийкарғы белгисин Күлтегин, Бегре тас жазыуларынан көриуге болады» [6], – деген пикирин алға сүреді. Ал, Ә.Қоңыратбаевтың пикиринше «Жаназалау қосықларының көп тараған бир түри – жоқлау. Жоқлау көбинесе жауда қаза болған қас батырлардың ерлик ислерин еске түсириуден пайда болған. Онда батырдың елге көрсеткен хызметі, өмир жолы муң, шер рухында баянланады. Жоқлау шаңарақлық шеңберде пайда болып, көпшиликтиң жыры болған. Мысалы, ўатан ушын гүрес жыллары жас келиншек, жүреги жаралы аналар майданда қаза болған азаматлары, уллары көплеген жоқлауларды жаратқан. Олар қысқа бирақ оғада тәсирли баянланған» [7]. Жоқарыдағы пикирлерде жоқлаулар кейинги дәуирлерде пайда болып қалған қосықлар емес, олардың төркинлери ертедеги жазба естеликлерден басланатуғыны, яғный тийкар салғанлығы көринеди. Бул бойынша Д.Медерованың [8] илимий мақаласы дыққатқа ылайық. Илимпаз Т.Арынов: Қазақ халқының жоқлауларын «бириншиси қайтыс болған адамның ул-қызлары шығарған жоқлаулар, екінши анасы шығарған жоқлаулар, үшіншиси ақын, жыраулар шығарған жоқлаулар» [9], – деп үш түрге

бөліп қарайды. Ал, Халел Досмухаммедов бұл мүсйбеттегі муңлы қосықларды «жылау» хәм «жоқлау» деп екіге бөліп қарайды хәм хәр қайсысына анықлама береді [10]. Сондай-ақ, қазақ фольклортаныуы илиминде жоқлаулар бойынша Б.Уахатов [11], Б.Қорғанбеков [12], А.Қ.Омарова [13], Ә.А. Аманжолова [14] лардың изертлеулерінде бирқанша пикир усыныслар менен танысамыз.

Салт-дәстүр жоқлау қосықлары негизинен (ата-ананы, апа-қарындас, аға-ини, ул-қызларына) арналған болып келеді. Қарақалпақ халқының салт-дәстүр жоқлау қосығында «ата-ананы» жоқлау былай бериледи. Мысалы:

Есиктиң алды жез қайың,
Жапырағы ушар жыл сайын,
Жайнапта жүрген жан әкем,
Қәдириң өтер жыл сайын [3].

Усындай етип, әкеге арналған қосық қатарлары қазақ халқы жоқлауларында болса мына қатарлар менен бериледи. Мысалы:

Айналайын, журтым-ау,
Қайғылы қара күн болды,
Жайлы әкемнен айырылып,

Жарық дүнием түн болды [15], - деген қатарларда еки халықтың да кеуіл күйи, әкесин жоқлаудағы ишки кеширмелери, толғаныслары үнлес екени көринеди. Ата-анаға деген мухаббаты, олардың бұл дүниядағы перзентке деген сүйспеншилиги, арқау екенлиги бұл жоқлау қосықларында айқын көзге тасланады. Сондай-ақ, бұл дүньядан өтип баратырған анасына перзентиниң деген ишки кеширмелериде еки халықтада тап усылай бериледи. Қарақалпақ салт-дәстүри жоқлауында мысалы:

Ағын бир суўдың ағысы,
Ақ орамал нағысы,
Қулағымнан кетпейди-ау,
Шырағым деген дауысы,

Орны бир басқа жан анам [3], - деген қосық қатарларында да перзенттиң анаға деген мухаббаты, анасының бар уақтындағы еркеліклерин, қууанышларын, бахытлы күнлерин ишке кеширмелеринде қосық налыу қатарлары менен баянлайды. Усындай анасы өтип баратырған уақытлардағы жоқлаулар қазақ фольклорындағы муң қосықлары менен үнлес келеді

мысалы:

Базардан келген көк арба,
Жаңбыр тийсе оңарма,
Қанша адам жыйналса,

Анашым сендей боларма? [15], - деген қатарларда ким қандай меҳрибанлық ислеседе, санмың адам болсада, анасының орнын хеш-ким баса алмайтуғынын, оның орны перзенти ушын айрықша екенлиги усы жоқлауда айқын көринисин табады. Қарақалпақ хәм қазақ халық жоқлауларында оғада үнлес қатарлар менен берилген жоқлауларды да ушыратамыз. Мысалы, қарақалпақ халқының әкеге байланыслы жоқлауында:

Биссимилла деп баслайын,
Асылық сөзди қоспайын,
Жайнап жүрген жан атам,
Жоқлаусыз не деп таслайын [3].

Ал, қазақ халқында, мысалы:

Биссимиллә деп бастайын,
Асығыс айтып саспайын,
Кешегі жүрген жайлы әкем,
Жоқтаусыз қәйтип тастайын [15].

Бұл келтирилген әкеге арнап айтылған жоқлаулар еки халықтада бир мазмунға, бир мақсетке қурылғаны, ондағы текст қатарларында да бирқанша ұқсаслықлардың барлығын көриуимизге болады. Бундай үнлеслик пенен келген жоқлаулар мысалы анасына, перзентине, туўған туўысқанларына, өмирлик жолдасына арналған жоқлауларда да көплек ушырасады.

Жуумақлап айтқанда, қарақалпақ хәм қазақ халықларының жоқлаулары халық дәретиушилигиниң мәнис мазмунға ийе жанр екени анықланды. Усы жоқлаулар арқалы халықтың қайғы - хәсирети, дүнья таныуы хәм руўхый қунылылықлары көринис табады. Еки халықтың да жоқлауларында ұқсаслықлар басым болғаны менен олардың хәр қайсысының өзгешеликтери де нәзерде тутылды. Бұл жанр халықтың турмыс салт дәстүри менен тығыз байланыслы болып әуладтан әуладқа мийрас болып жетип келеді. Сонлықтан, халық мәдениеті менен руўхый дүньясын терең түсиниуде жоқлауларды кең көлемде изертлеп үйрениу бүгинги күнниң әхмийетли мәселелериниң бири болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1968. 19-б.
2. Дәуқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2-том. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. 155-б.
3. Мақсетов Қ., Палымбетов К. Қарақалпақ дәстүр қосықлары. - Нөкис: Билим, 1997. 64-66-109-141-107-141-63-69-64-66.
4. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем ауыз еки дәретпелери. - Нөкис: Билим, 1996. 103-б.
5. Нуратдинова Г. Қарақалпақ жоқлау қосықларының классификациясы // ӨзР ИА ҚҚБ. Хабаршысы. - Нөкис: Илим, 2022. № 3. 151-б.
6. Марғулан Ә. Ежелги жыр аңыздар. - Алматы: Жазушы, 1985. 28-б.
7. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. - Алматы: Ана тили, 1991. 3-40-бб.
8. Медерова Д. Құлпы тас бетиндеги жоқтау сарыны. Батыс Қазақстан облысы материалдары бойынша // КазҰУ Хабаршысы. № 3(7). 2016. 37-43 бб.
9. Арынов Т. «Боздағым» Қазақтың жоқтау жырлары. - Алматы: Жазушы, 1990. 5-11-бб.

10. Халел Досмухамед улы. Аламан. – Алматы: Ана тили, 199. 176-б. өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері және тәрбиелік мәні <https://share.google/P9Mk080Vi0Zw37YkU>
11. Уахатов Б. Қазақтың тұрмыс-салт жырларының типологиясы. – Алматы: Ғылым, 1983. 133-134-бб.
12. Қорғанбеков Б. Қожа Ахмет Ясауи хікметтері және қазақ фольклорындағы жоқтау жанры // Түркология. 2011. 53-59-бб.
13. Аманжолова Ә.А. Stud.kz. Жоқтау
14. Омарова А.Қ. Қазалы күнде жоқтау айту – ұлттық дәстүріміздің жақсы үлгісі <https://share.google/9c73yuya9rcOD7Nzi>
15. Бабалар сөзі. Көп томлық. 91-том. – Астана: Фолиант, 2013. 51-173-50-бб.

Қарақалпақ ва қозоқ фольклоридә йўқлов жанри Бекбергенова А.У.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қарақалпақстан бўлими Қарақалпақ гуманитар илимий тадқиқот институти, Нукус

Мақолада қарақалпақ ва қозоқ оғзаки ижодида йўқлов жанрининг ўзига хос табиати ва турлари ҳақида сўз юритилади. Икки халқда ҳам (ота-онага, умр йўлдошга, қариндош-уруққа, фарзандга, дўстларга) боғлиқ йўқловлар борлиги, уларнинг бир-бири билан уйғунлиги, шеър сатрларидаги ўхшашликлар, маъно мазмунни, бадий тасвир воситалари мисоллар ёрдамида таҳлил қилинган. Шу асосда йўқловларнинг халқ ижодидаги ўрни белгилаб берилган. Шунингдек, муаллиф бу масалада Қ.Аимбетов, Н.Давқараев, Қ.Мақсетов, А.Марғулон, А.Кунғиротбоев, Г.Нуратдинова ва бошқаларнинг илмий тадқиқотлари билан булишади ва узининг кузатувларини беради. Тадқиқот нәтижалари халқ маданиятини чуқурроқ тушунишга имкон беради ва жанрнинг бошқа баъзи масалаларини ўрганишда асосий манба бўлиб хизмат қилади.

Жанр жоклау в каракалпакском и казахском фольклоре Бекбергенова А.У.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье рассказывается об особенностях и видах жанра «жоклау» в каракалпакском и казахском устном творчестве. С помощью примеров проанализировано, что у обоих народов (родители, супруг/супруга, родственники, дети, друзья) есть визиты, связанные с ними, их гармония друг с другом, сходство в строках стихотворения, содержание смысла, художественные средства изображения. На этой основе определено место йўқлов в народном творчестве. Также автор делится научными исследованиями К.Айымбетова, Н.Давқараева, К.Мақсетова, А.Марғулона, А.Кунғиротбаева, Г.Нуратдиновой и других по этому вопросу и дает свои наблюдения. Результаты исследования позволяют глубже понять культуру народа и служат основным источником для изучения некоторых других вопросов жанра.

Jocklaw genre in Karakalpak and Kazakh folklore Bekbergenova A.U.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article tells about the features and types of the genre of «Jocklaw» in Karakalpak and Kazakh oral creativity. Using examples, it is analyzed that both peoples (parents, spouse, relatives, children, friends) have visits related to them, their harmony with each other, similarity in the lines of the poem, content of meaning, artistic means of image. On this basis, the place of the Yøils in folk art is determined. The author also shares the scientific research of K. Aimbetov, N. Davkaraev, K. Maksetov, A. Margulon, A. Kungirotpbaev, G. Nuratdinova and others on this issue and gives his observations. The results of the study allow a deeper understanding of the culture of the people and serve as the main source for studying some other issues of the genre.

ЎЗБЕК ХАЛЫҚ БАЛАЛАР САЛТ-ДӘСТҮР ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ (бесикке салыў, бесик жырлары)

Қалендерова А.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөліми
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкіс қаласы*

Орайлық Азия халықлары Европа халықларынан айрықша өзгешеліклерге ийе. Тәбияты, экологиясы хәм социаллық шараятларының әўладтан әўладқа дәстүрлер арқалы жетип барыўы, хәр дәўирде түрли тарийхый шараятларда үрп-әдетлериниң өзгерип барыўы сөзсиз процесс болып есапланады. Егер жәмийет талапларына жуўап бере алмаса, онда дәстүрлер ўақыт өтиўи менен жоғалып кете береді. Бирақ, халықтың санасына өмирине сиңип кеткени ушын узақ дәўирлерге сақланып қалады. Сөз етпекши болып атырған мәселе – өзбек халқының дәстүрлерине байланыслы. Соның

ишинде балалар аўызеки әдебиятына тийисли қосықларының поэтикасына қаратылған.

Өзбек халқында халық қосықларын жыйнаў, топлаў жұмыслары өткен әсирдиң басларынан басланған. Дәслепп жергиликли баспаларда газета, журналларда, кейин ала очерк, монография жұмыслары исленип баспадан шыға баслаған [1]. Соңғы жыллары өзбек халық қосықлары бойынша топламларды таярлап хәм илимий мийнетлер жазған авторлардан Ж.Қабулниязов, О.Собиров, К.Очилов хәм т.б. атап өтиўге болады. Өзбек халқының аўызеки дәретийўшилигинде бесик жырларын жыйнаў,